

TECHNICAL SCIENCES

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАДИГМЫ СИНЕРГИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЦИРКУЛЯРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Джандиери Г.В.

Доктор инженерии, ООО «Металлургическая инженерия и консультации», г. Тбилиси, Грузия

Независимый исследователь, г. Лейпциг, Германия

ORCID: 0000-0003-2976-1201

Джанелидзе И.С.

Доктор инженерии, Ассоциированный профессор технического университета Грузии, Тбилиси

Сахвадзе Д.В.

Доктор инженерии, Институт механики машин Р. Двали,

г. Тбилиси, Грузия

THEORETICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF A PARADIGM OF SYNERGY BETWEEN HUMAN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOLVING THE PROBLEMS OF CIRCULAR TRANSFORMATION OF METALLURGICAL ENTERPRISES

Jandieri G.,

Doctor of Engineering, Metallurgical Engineering and Consulting Ltd,

Tbilisi, Georgia

Independent investigator, Leipzig, Germany. ORCID: 0000-0003-2976-1201

Janelidze I.,

Doctor of Engineering, Associate Professor of Georgian Technical University,

Tbilisi

Sakhvadze D.

Doctor of Engineering, R. Dvali Institute of Machine Mechanics,

Tbilisi, Georgia

АННОТАЦИЯ

В статье обосновано целесообразность синергии естественного человеческого и искусственного интеллекта (ЧИ/ИИ) с целью способствования глубокому обучению последнего и повышения адекватности ее функционирования при решении задач циркулярной трансформации промышленных предприятий, востребованной концепцией «Индустрия - 4.0». В качестве примера проанализированы проблемы и перспективы цифрово-циркулярной трансформации такой ресурсоемкой и экологически вредной отрасли, как черная металлургия. Сформулирована новая парадигма синергии ЧИ и ИИ, главной задачей которого поставлена необходимость временного акцепторного контроля ИИ, под которым, в свою очередь, подразумевается осуществление постоянного мониторинга адекватности принятых ИИ-м решений со стороны ЧИ. Отмечено, что такая обязательная, уровнево- дифференцированная, но полностью взаимосвязанная и взаимозависимая синергия ЧИ и ИИ должно функционировать до достижения приемлемого для технологических процессов рециклинга уровня общей технико-экономико-экологической эффективности.

ABSTRACT

The article substantiates the feasibility of synergy between natural human and artificial intelligence (HI/AI) in order to promote deep learning of the latter and increase the adequacy of its functioning in solving the problems of circular transformation of industrial enterprises, demanded by the concept of "Industry - 4.0". As an example, the problems and prospects of digital-circular transformation of such a resource-intensive and environmentally harmful industry as ferrous metallurgy are analyzed. A new paradigm of HI and AI synergy is formulated, the main task of which is the need for temporary acceptor control of AI, which, in turn, implies the implementation of continuous control of the adequacy of decisions made by AI by HI. It is noted that such obligatory, level differentiated, but fully interrelated and interdependent synergy of HI and AI should function until the level of overall technical, economic and environmental efficiency acceptable for technological processes of recycling is achieved.

Ключевые слова: Искусственный ограниченный интеллект; Общий искусственный интеллект; Человеческий интеллект; Парадигма синергии; Гиперавтоматизация; Цифровизация.

Keywords: Artificial Narrow Intelligence; Artificial General Intelligence; Human Intelligence; Synergy paradigm; Hyperautomation; Digitalization.

Введение

Жизненный мир человека, стиль его мышления претерпевают значительные изменения под

давлением информационной сложности современной техносферы и это давление постоянно возрастает

тает в связи его глобализацией и тотальной цифровизации. К сожалению, разные неопределенности перспектив развития, обусловленные разными рисками, экологическими катастрофами и военными конфликтами, вносят существенные возмущения в процессах цифровой трансформации техносферы и все больше и больше толкают человечество к необходимости ускоренного развития искусственного интеллекта (ИИ) и синергии с ним.

Для промышленных предприятий под понятием синергии подразумевается синтез современной технологии автоматизации производственных процессов Robotic Process Automation (RPA) с ИИ [1, 2]. Известно, что технология RPA основана на использовании программных роботов при создании списка действий (по-другому - языка сценариев) для автоматизации рутинных задач с использованием программных интерфейсов API [3]. Установлено, что уровень автоматизации различных бизнес-процессов пока еще можно повышать с помощью RPA технологии, но возможности его алгоритмизации ограничены, так как он полностью зависит от уровня развития и возможностей Человеческого интеллекта — разработчика (ЧИ). По мнению авторов, данной исследовании, это проблема может быть устранена в случае синергии технологии RPA и ЧИ с ИИ.

Последние 5 лет разными ведущими компаниями (UiPath, Automation, Anywhere, Blue Prism и др.) интенсивно осваивается специальная платформа AI Fabric, которая способствует к достижению синергии RPA с ИИ. AI Fabric играет роль связующего звена между искусственным интеллектом и автоматизированными процессами. Благодаря интеллектуальным и масштабируемым возможностям, предоставляемым AI Fabric, пользователи могут управлять своей собственной автоматизацией, экономить значительное время, затрачиваемое на повседневных задачах и сосредоточиться на инновационном развитии своей организации. Путем такой синергии, на данный этап развития, успешно решаются сложные задачи организационно-логистического и учетного-аналитического характера (электронно-цифровое или онлайн сканирование документации, классификация по отраслям и проблемам, сортировка по задачам или решениям, логический анализ, архивирование-хранение, созданные учетных, бухгалтерских или финансовых форм, создание алгоритмов поиска рациональных логистических цепей и др.) [4-7]. Но до сих пор не решается главная с точки зрения четверной промышленной революции (Индустрия 4.0) задача о полномасштабной цифровой трансформации и умной автоматизации производственных процессов. В связи с этим можно сказать, что уровень развития ИИ пока что не дает возможность достижения такой высокоэффективной синергии с RPA, причиной которого является мультифакторность и постоянно меняющейся условия/состояние производственных систем. Поэтому, на данном этапе развития ИИ, перед человеческим интеллектом, в первую очередь, становится необходимость решения задачи массив-

ной гиперавтоматизации и максимально достижимой цифровизации производственных процессов с возможностью накопления и нейросетевого анализа получаемых массивных информационных данных.

Известно, что гиперавтоматизация позволяет бизнес-командам переосмысливать свои процессы, не упираясь в ограничения какой-то одной технологии. Благодаря тщательному перепроектированию процессов они открывают для себя новые возможности, достигают более высокой степени удовлетворенности и вносят дополнительный вклад в решение когнитивных задач и вопросов, связанных с клиентами. Поскольку ключевое значение для гиперавтоматизации имеют платформы low-code [8], организации получают дополнительную гибкость, быстро адаптируясь к происходящим изменениям, обуславливая этим устойчивую имплементацию цифровой и циркулярной трансформации. Последнее особенно важно с точки зрения смягчения антропогенной нагрузки на биосферу. В свою очередь, в последствии нейросетевого анализа [9,10] появляется возможность высокоточного распознавания закономерностей наблюдаемого производственного процесса, что способствует повышению точности при составлении прогнозов. Эти прогнозы затем можно протестировать и использовать результаты проверки для улучшения процесса принятия решений и показателей функционирования этой же производственной системы.

Чрезвычайную важность вопроса интеграции систем RPA и AI Fabric также подчеркивает резолюция Евро парламента о новом плане действий по циркулярной экономике, принятая в начале 2021 года [11]. Эта резолюция предусматривает необходимость проведения дополнительных мер по достижению углероднейтральной, экологически устойчивой, не токсичной и полностью замкнутой экономики к 2050 году. Особенно активно поощряется тенденция совмещения зеленой экономики с циркулярной, с полной цифровизацией последнего.

Современное состояние проблемы

Горно-металлургическая отрасль, как один из самых крупно доходных сегментов современной мировой экономики, по показателю цифрово-циркулярной трансформации сравнительно уступает другим, финансово даже таким менее доходным отраслям, как целлюлозно-бумажно-деревообрабатывающая, химическая, текстильная промышленность, и это в тех обстоятельствах, когда энергоемкость и наносимый природе вред от горно-металлургической активностей значительно выше, чем от других вышеперечисленных отраслей [12].

На основе анализа всемирных статистических данных по рециклингу можно отметить, что на данный период, лидерские позиции по темпу цифрово-циркулярной трансформации занимает индустрия рециклинга промышленного, бытового и пищевого пластика. Важно отметить, что системным интегратором и лидером в продвижении и практической реализации концепции циркулярной экономики в этой отрасли стал Евросоюз, где в свою очередь, лидерскую позицию устойчиво занимает Германия.

Исследователи из этой страны так же интенсивно работают над решением проблем цифрово-циркуляционной трансформации сталеплавильной и машиностроительной отраслей [13].

В мире востребованность массивного перехода на экономике замкнутого цикла в горно-металлургической индустрии существенно повысился с появлением современной глобальной революционной тенденции известной, как «Индустрия - 4.0», основанной на цифровой трансформации промышленных процессов, способных во многих случаях уже сейчас рентабельно и экологически безопасно реализовывать идеи циркулярности, но устойчивое промышленное внедрение отмеченного подхода связано с некоторыми проблемами нехватки и инерционности подачи начальных (входных) информационных данных (потоков), необходимых для правильной оценки ресурсного потенциала накопленных техногенных образований и выбора наиболее эффективных путей их переработки. Практика показывает, что из-за многофакторности решаемой задачи и сложности выявления значимых для управления эффективностью переработки зависимостей между входными и выходными параметрами процесса, невозможно обойтись без помощи искусственного интеллекта, специально обученного и адаптированного к стоящим перед отрасли задачам. Необходимо отметить, что на практике уже имеется некоторые успешные примеры применения ИИ в технике, используемой при горных работах. Например, - Умный экскаватор, способный определить траекторию и глубину необходимых работ, для получения руды с заданной крупностью кусков, система «карьерный беспилотный умный самосвал» с функцией самовзвешивания, самоуравновешивания, автодиспетчеризации, обеспечения безопасности посредством сканирования дорог с помощью ультразвуковых, оптических, лазерных датчиков, системы GPS и др [14]. Аналогичные успехи имеется в управлении системами подготовки шихты и режимами работы плавильных печей [15]. Несмотря на такой существенный прорыв, этот тип ИИ все же относится т.н. искусственному ограниченному интеллекту (ИОИ) (Artificial Narrow Intelligence), характеризующейся узкой специализацией, с способностью к выполнению одной задачи и достижения успеха в ней.

Для достижения цели интенсификации общей цифрово-циркуляционной трансформации горно-металлургических предприятий, необходимо развить т.н. общий искусственный интеллект ОИИ (Artificial General Intelligence), максимально приближенный к интеллекту человеческого типа, обладающий способностью к анализу и сопоставлению больших потоков данных, самообучению и общению с ограниченным искусственным интеллектом смежных технологических систем. Возможность интеграции разработанных специалистами отрасли черной металлургии алгоритмов циркулярной трансформации (предусматривающих интенсификацию процессов рециклинга на основе новых бизнес-технологических подходов) с ИОИ с прилагаемыми искусственными нейронными сетями даст

возможность унификации этих методов для масштабного решения внутри - и межотраслевых проблем экологически безопасного рециркулирования потоков вторичных материальных ресурсов. Это приведет к существенному расширению функциональности этих методик, с одной стороны, а с другой, - приспособит (научит) искусственного интеллекта распознавать и оцифровать сложные, мультифакторные, незаметные для человеческого интеллекта закономерности взаимосвязей, существующих между входными и выходными параметрами сложного производственного процесса. В таком случае, основной задачей стоящей перед человеческим интеллектом останется правильное определение и постановка решаемой задачи перед искусственным интеллектом, обеспечивая его оперативным доступом или автономной системой подачи необходимой входной информации от ОИИ (напр. Фактический (не усредненный) химический и гранулометрический состав перерабатываемого материала, его влажность, пористость, текучесть, прочность при нагреве, газопроницаемость, температура размягчения, зависимость коэффициента восстановления и извлечения целевых элементов от количества применяемого кокса и содержания в нем твердого углерода и золы, изменение электросопротивления реагентов в зависимости от размеров и плотности, изменение электрических режимов работы плавильной печи в зависимости от погружения электродов в шихте, от характеристик силового трансформатора и др.). В будущем, это сделает ОИИ способным самостоятельно принимать решений, обеспечивающие наибольшую эффективность рециклинга техногенных ресурсов без постоянного субъективного вмешательства человеческого интеллекта. Такой подход к циркуляционным трансформациям предприятий черной и цветной металлургии, независимо от их профиля и объемов работы, существенно продлит жизненный цикл эксплуатируемых полезных ископаемых и сделает их практически не убиваемыми. Например, отходы пирометаллургии могут применяться в качестве исходных материалов в гидрометаллургии, отходы гидрометаллургии могут быть применены в цементном производстве, градостроительстве, отходы строительной индустрии могут быть включены в индустрии дорожного строительства, в строительстве морских портов, подземных сооружений, минеральных теплоизоляционных, гидрофобных, вода-ветроустойчивых изделий и др. [16-18].

Необходимость синергии человеческого и искусственного интеллекта кроме начальной стадии определения общей стратегии или технологии переработки, и поэтапного обучения ОИИ, обуславливается неизбежностью ее периодического контроля и оценки на адекватность. Это необходимость будет обусловлено из-за невозможности предугадать все возможные варианты развития событий и предварительной полноценной обучении ИИ. Из-за непредвиденных и не регламентированных алгоритмами системы RPA-ИИ случаев, последний может принимать неадекватные решения и ввести

технологический процесс переработки в экономический или технологический ступор.

Предпосылки и возможности решения поставленной задачи

Исходя из вышеприведенного обобщенного анализа бесспорно, что адаптированная к металлургической индустрии ОИИ должна отличаться от других ограниченных автономных искусственных интеллектуальных систем, своей глубиной и гибкостью анализа, в частности она должна обладать:

- способностью достигать поставленных целей, быстро меняющихся во времени входящей информации;
- способностью сопоставлять, использовать и преобразовывать заранее данные эму знания, алгоритмы и методики ведения технологических процессов;
- способностью экспресс ориентирования в многообразии специальных вспомогательных подсистем, варьируя между ними в нужный момент (напр., - балансировать между экономичностью и экологичностью производства);
- способностью самостоятельно осуществлять подбор и планировать расход имеющейся ресурсов с определением наиболее эффективного метода их переработки.

Кроме того, ОИИ металлургического производства должна иметь возможность:

- в наборе входящей информации распознать их по значимости и сортировать по существенности;
- улавливать сходство, взаимосвязь или закономерность между входящими фактами;
- из имеющихся знаний и фактов сделать выводы с использованием дедукции, с помощью аналогии, индукции и т.п.

ОИИ работающий с такими массивами информационных потоков, как это характерна для металлургической индустрии, также должна быть способна к самооценке и самокоррекции, т.е. обладать рефлексией (средствами оценки результатов собственной работы). Техническая функциональность такого ОИИ в металлургических предприятиях будет практический всеобъемлющим, обеспечивая максимально возможное энерго-ресурсосбереже-

ние и экологичность производства, без повседневного вмешательства человека, однако от его создания очень далеко, так как пока еще даже не существует общая теория искусственной интеллектуальности и не найдено общих методов решения проблем подобного типа. В будущем, создание такого семейства или метасистемы ОИИ, способного полностью автономно управлять металлургическим, и необходимым для его снабжения энергетическим и горнодобывающим комплексами, значительно облегчит стоящую перед человечеством задачу глобальной циркулярной трансформации имеющейся промышленных мощностей, но пока такая возможность отсутствует, на первый план стоит задача устойчивой синергии ограниченного ИОИ с специально подготовленным для этой цели ЧИ.

Среди вышеперечисленных факторов, отсутствие самооценки и самокоррекции является самым главным недостатком существующих систем ИОИ, обуславливая необходимость его синергии с ЧИ.

Формирование новой парадигмы синергии и перспективы его развития

Исходя из вышеприведенного анализа ясно, что интеграционная метасистема, способствующая к синергии человеческого и искусственного интеллекта, должна акцептировать все возможные определенные и неопределенные исходные данные, классифицируя их по весомости, и применяя выборочно, по заданным заранее человеческим интеллектом типичным примерам. Такая метасистема, не в период его запуска, не после, не должна функционировать без акцепторного контроля человеческого интеллекта и должен иметь функцию клонированного подражания его действий, с возможностью самоперепрограммирования на основе полученных от ЧИ примеров дедуктивного анализа, применяемого человеком при оценке и управлении эффективностью целевого производственного процесса.

Неизбежность интеграции человеческого и искусственного интеллекта, ведет к необходимости формирования и обоснования новой парадигмы синергии, которого, по нашему мнению, графический, можно изобразить представленным на рис. 1 образом.

Рис. 1. Сравнение эффективностей функционирования человеческого и искусственного интеллекта (а), и скрытый потенциал их синергии (б).

Из рис. 1 (а) видно, что с повышением скорости накопления базы производственно-информационных данных, сначала, продуктивность ЧИ растет степенью квадратного корня, но достигая определенный уровень (это субъективный фактор возможностей), рост начинает замедляться и после определенного порога (условная зеленая линия), вообще прекращает рост. За то, продуктивность ИИ, по сравнению с возможностями ЧИ, не имеет такого ограничения и может расти экспоненциально. Условную точку пересечения продуктивности ИИ и ЧИ можем назвать точкой зрелости ИИ, но выше это точки процесс саморазвития, или же машинного обучения ИИ, должно быть контролируемо обученным естественным образом человеческим интеллектом. Эту зону можем назвать началом акцепторного контроля ЧИ над ИИ, а саму точку соприкосновения, - точкой неизбежной синергии. С другой стороны, скорость и адекватность принятых управленческих решений ЧИ и ИИ так же могут быть зависимы от объема получаемого информационного потока (рис. 1(б)). При маленьких объемах получаемой информации ЧИ может вырабатывать рациональные, наиболее адекватные решения по сравнению пока еще обучающегося ИИ, но с повышением потока, преимущество и стабильность ИИ становится очевидным, человеческому интеллекту все более и более тяжело справиться с задачами с большими объемами входных параметров, тогда, когда ИИ начинает справляться все легче и легче. Но без накопления базы системных ошибок и путей их исправления, рост его эффективности без помощи ЧИ невозможно. Точку пересечения условных показателей адекватности ЧИ и ИИ здесь тоже называем точкой неизбежной синергии, а верхнюю потолок адекватности (100%), - точкой абсолютной зрелости ИИ, где необходимость дополнительного вмешательства ЧИ полностью отпадет. Необходимо подчеркнуть, что на данном этапе развития, ИИ очень далек от отмеченного идеального состояния, он пока еще находится на уровне зародыша и полностью зависит от уровня гиперавтоматизации и эффективности функционирования метасистемы RPA-ЧИ. Все вышеприведенное является и будет являться еще на долгие годы самыми весомыми аргументами неизбежности синергии ЧИ и ИИ.

Следовательно, можно утверждать, что главной особенностью новой парадигмы синергии ЧИ и ИИ будет являться ново введенный инструментарий временного акцепторного контроля адекватности ИИ, под которого подразумевается осуществление постоянного интеллектуального контроля правильности принятых ИИ-м прогнозных или планировочно-операционных решений, группой профессиональных кадров, имеющей богатый опыт планирования и управления данными производственными процессами. При обнаружении технико-технологических ошибок, или экономико-экологического неприемлемых решений, ЧИ должен откорректировать заданный алгоритм работы системы RPA-ИИ в живом рабочем процессе и осуществить последовательно повторную проверку оптимальности принятых ИИ-м решений. В случае

высокой приближенности выдаваемой ИИ-м данных к желаемым результатам, ЧИ акцептирует действия ИИ и дает ему свое цифровое согласие на независимое принятие решения в подобном раскладе технологических факторов. Этот этап запоминает ИИ в качестве логического дедуктивного примера (шаблона) исправления операционных ошибок и самообучается, - создает и запускает дополнительную вспомогательную нейросеть опорных информационно-программных данных, что в дальнейшем должно применяться в качестве инструментария для предупреждения повторения подобных ошибок. После накопления большого массива необходимых опорных данных, появится возможность запуска новой смарт системы самооценки и исправления ошибок, которая может быть основана на применении архитектуры нечеткой нейронной сети ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy Inference System), основанной на создании и применении аппроксимирующих моделей [19, 20]. Предложенный подход к интеграции принципов функционирования нейронных сетей с принципами нечеткой человеческой логики может привести к глубокому и адекватному обучению применяемого предприятия ИИ.

Заключение

Исходя из вышеприведенного анализа и предположений, можно сделать заключение о том, что при рассматриваемой парадигме синергии человеческого и искусственного интеллекта в решении проблемной задачи циркулярной трансформации металлургических предприятий, исходя из необходимости решения многослойных, мультифакторных задач технико-технологической, финансово-экономической и экологической эффективности промышленного рециклинга, центральным звеном принятия генеральных решений должен оставаться человеческий, естественный интеллект ЧИ, а искусственный должен исполнять функции экспресс-аналитика, планировщика и цифрового иллюстратора всех возможных сценариев развития (технико-экономико-экологического последствия) управляемого производственного процесса. Такой подход должен применяться до достижения уровня глубокого обучения ИИ.

Для достижения высоких показателей эффективности функционирования синергической метасистемы ЧИ-ИИ, необходимым станет осуществление сетевой кооперации (IoT) информационных систем целевого производственного предприятия с потенциальными партнерами, поставщиками минеральных и энергоресурсов, реализаторами продукции, институтами-разработчиками технологических процессов и норм безопасности, с потенциальными инвесторами и государственными контролирующими органами по экономической политике, экологии, и т.д. Организация таких сетей способна упростить внутри и вне отраслевые экономические и маркетинговые процессы, и в перспективе, - исключить из алгоритма обязательных действий и операций, необходимость участия человека. Без наличия полноценной базы опорных информационных данных построение и адекватное

глубокое обучение нейросетей ИИ будет недостижимо. Такая обязательная, уровнево дифференцированная, но полностью взаимосвязанная и взаимозависимая синергия ЧИ и ИИ должно быть реализовано и функционировать до достижения приемлемой для целевого технологического процесса зрелости ИИ.

Литература

1. Robot Process Automation (RPA) and Its Future. Handbook of Research on Strategic Fit and Design in Business Ecosystems - Advances in E-Business Research. 2020, pp. 469-492. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-1125-1.ch021>

2. Ribeiro J., Lima R., Eckhardt T., Paiva S. Robotic Process Automation and Artificial Intelligence in Industry 4.0 – A Literature review, *Procedia Computer Science*, Vol. 181, 2021, pp. 51-58. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.104>

3. Ofoeda, J., Boateng, R., & Effah, J. Application Programming Interface (API) Research: A Review of the Past to Inform the Future. *International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS)*, 2019, 15(3), 76-95. <http://doi.org/10.4018/IJEIS.2019070105>

4. The Impact of Artificial Intelligence on the Future of Workforces in the European Union and the United States of America. An economic study prepared in response to the US-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement. Report, 2022, 55 p. Electronic resource, URL: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/12/TTC-EC-CEA-AI-Report-12052022-1.pdf>

5. Sikka M.P., Sarkar A. and Garg S. Artificial intelligence (AI) in textile industry operational modernization, *Research Journal of Textile and Apparel*, 2022 Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/RJTA-04-2021-0046>

6. Pyzer-Knapp, E.O., Pitera, J.W., Staar, P.W.J. et al. Accelerating materials discovery using artificial intelligence, high performance computing and robotics. *npj Comput Mater.*, 2022, Vol. 8, 84. <https://doi.org/10.1038/s41524-022-00765-z>

7. Sarker, I.H. AI-Based Modeling: Techniques, Applications and Research Issues Towards Automation, Intelligent and Smart Systems. *SN COMPUT. SCI.* 2022, Vol. 3, 158. <https://doi.org/10.1007/s42979-022-01043-x>

8. Sanchis R., García-Perales Ó., Fraile F., Poler R. Low-Code as Enabler of Digital Transformation in Manufacturing Industry. *Applied Sciences*. 2020, Vol. 10, No12. <https://doi.org/10.3390/app10010012>

9. Гурова К.С. Анализ производственных данных с использованием нейросетей. Материалы XV Всероссийской молодежной научной конференции: Том 4. с. 778-782. Уфа, 2021

10. Tong, Y., Shu, M., Li, M. et al. A neural network-based production process modeling and variable importance analysis approach in corn to sugar factory.

Front. Chem. Sci. Eng. 2022. <https://doi.org/10.1007/s11705-022-2190-y>

11. European Parliament resolution of 10 February 2021 on the New Circular Economy Action Plan 2020/2077 (INI), Electronic resource, URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_EN.pdf

12. Вызовы Индустрии 4.0 и необходимость новых ответов. Отчет «Industry Global Union All», март, 2018, 59 с. Электронный ресурс, URL: https://www.industrial-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf/industry_4_rus.pdf

13. Rheinbay L. Germany's Transition to a Circular Economy. How to Unlock the Potential of Cross-Industry Collaboration. Econcence, Wuppertal Institute, 2021, 41 p. https://epub.wupperinst.org/front-door/deliver/index/docId/7785/file/7785_Circular_Economy.pdf

14. Чехлар М., Жиронкин С.А., Жиронкина О.В. Цифровые технологии индустрии 4.0 в майнинге 4.0 - Перспективы развития геотехнологии в XXI веке. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2020. № 3, с. 80-90

15. Utkarsh Chadha et al. AI-driven techniques for controlling the metal melting production: a review, processes, enabling technologies, solutions, and research challenges. *Mater. Res. Express*, 2022, Vol. 9, 072001. <https://doi.org/10.1088/2053-1591/ac7b70>

16. Jandieri, G. A generalized model for assessing and intensifying the recycling of metal-bearing industrial waste: A new approach to the resource policy of manganese industry in Georgia. *Resources Policy*, 2022, 75, S0301420721004700.

17. Hagelüken, C., Goldmann, D. Recycling and circular economy-towards a closed loop for metals in emerging clean technologies. *Mineral Economics*, 2022, Vol. 35, pp. 539-562. <https://doi.org/10.1007/s13563-022-00319-1>

18. Jandieri, G. Increasing the efficiency of secondary resources in the mining and metallurgical industry. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, 2023, 123(1), pp. 1-8. <http://dx.doi.org/10.17159/2411-9717/1092/2023>

19. Maliyaem M. The Amount of Solid Waste Forecasting using Time Series ANFIS. *Research, Invention, and Innovation Congress: Innovation Electricals and Electronics (RI2C)*, Bangkok, Thailand, 2021, pp. 5-8. <https://dx.doi.org/10.1109/RI2C51727.2021.9559807>

20. Pazhoohan J., Beiki H. & Esfandyari M. Experimental investigation and adaptive neural fuzzy inference system prediction of copper recovery from flotation tailings by acid leaching in a batch agitated tank. *International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials*, 2019, 26, 538-546. <https://doi.org/10.1007/s12613-019-1762-4>